

Прилог бр. 2 : Два писма министарки Јелени Беговић поводом одузимања звања научни саветник дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу

Pismo-informacija i molba ministarki Jeleni Begovic

Inbox

Filip Vukajlovic <filip.vukajlovic47@gmail.com> Jan 20, 2023, 12:29 PM

to kabinet, me

Научни саветник

Др. Филип Раке Вукајловић

Толстојева 34

11040 Београд

Министарству науке, технолошког развоја и иновација

За:

Министарку науке, технолошког развоја и иновација

Научног саветника Јелену Беговић

Поштована колегинице Беговић,

Уважавајући Вашу функцију министра, као и Ваше највише научно звање научног саветника једног од неколицине националних института Републике Србије, одлучио сам се да Вас и лично упознам са чињеницама од изузетне важности за систем бављења науком у нашој земљи.

Дана 19.01.2023. године сам, у складу са одговарајућим чланом Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019), Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије поднео Захтев за одузимање звања **научни саветник** дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу.

Миодраг Ј. Михаљевић је степен **доктора војнотехничких наука, смер електроника** стекао 29.06.1990. године на Високим војним школама Копнене војске ЈНА у Загребу. У звање научни саветник је изабран на **Математичком Институту САНУ** 30.06.1999. године. Комисија за стицање научних звања Министарства за науку и технологију Републике Србије је ту одлуку потврдила својом одлуком број 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године.

Директним увидом у релевантне делове Закона о научноистраживачкој делатности који је у време избора важио („Службени гласник РС“, бр.52/1993):

члан 34. став 4:

”Звање научни саветник може стећи лице које има **докторат из научне области у којој стиче звање**, објављене научне радове у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијом, који су имали значајног утицаја на развој одговарајуће научне области и руковођење пројектима.”

члан 35:

”Научно и истраживачко звање може се стећи, у складу са одредбама овог закона, у **институту за научну област која је основна делатност института**, односно на факултету за научну област за коју факултет даје научни степен доктора наука.

Јасно је и лаику да избор Миодрага Ј. Михаљевића у звање научни саветник није био по закону. Прецизније, Миодраг Ј. Михаљевић, као доктор војнотехничких наука, на основу Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр.52/1993), **није могао бити изабран** у Математичком Институт САНУ ни у једно истраживачко или научно звање па самим тим ни у највише звање научног саветника.

Овако очигледан противправни избор у научно звање у једном, сада националном институту је незабележен и представља, у континуитету од две деценије, понижавање и шамар свим научним радницима у Републици Србији који су мукотрпним радом и одрицањима, поштујући Закон, зарадили своја научна звања.

Зато Вас молим да учините све што је у Вашој моћи како би се овај поступак одвијао стриктно по Закону.

На крају желим да скренем пажњу да је Миодраг Ј. Михаљевић са пуном свешћу допустио да буде противправно изабран у звање научног саветника. **Не само да је 1999. године он у МИ САНУ биран упркос неодговарајуће докторске дипломе, него су и његови научни доприноси у то време били далеко испод траженог нивоа чак за звање вишег научног сарадника.** У наредне две деценије је обилато користио противправно стечене

привилегије прибављајући за себе енормну материјалну корист (за детаље видети P.S.2). Примера ради, од 4.11.2021. године Михаљевић је постао дописни члан САНУ што представља доживотно звање, за које није предвиђена могућност одузимања. Ово звање је његовом носиоцу у току 2022. године обезбеђивало, поред осталих материјалних припадности, допунски месечни академијски додатак од 130.140,00 динара. Међутим, проблем стварне многомиллионске настале штете ће тек доћи на дневни ред кад се превара са избором у звање научног саветника 1999. године и званично установи и потврди.

У нади да ћете дати све од себе да се овај поступак оконча у разумном року и спречити продужавање даљег штетног деловања дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића (њему је продужен радни однос до 2025. године), молим Вас да примите изразе мог поштовања и срдачне поздраве,

20.01.2023.г.

др Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

Толстојева 34

11040 Београд

Прилог: Копија прве стране Захтева за одузимање звања **научни саветник** дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу предатог 19.01.2023:

Zahtev_za_oduzimanje_zvanja_naucni_savetnik_Miodragu_J_Mihaljevicu.jpg

P.S.1 За евентуална додатна објашњења стојим Вам на располагању. Моји телефони: 2662... и 064 807...;

P.S.2 <https://zenodo.org/record/7494229>: Ponovo radi bioskop: Dal' to Musa opet jarce dere? Vukajlović, Rake Filip

Pismo-informacija (бр.2) i molba ministarki Jeleni Begovic

Filip Vukajlovic <filip.vukajlovic47@gmail.com> May 26, 2023, 1:28 PM

to kabinet

Научни саветник
Др. Филип Раке Вукајловић
Толстојева 34
11040 Београд

Министарству науке, технолошког развоја и иновација

За:
Министарку науке, технолошког развоја и иновација
Научног саветника Јелену Беговић

Поштована колегинице Беговић,

Дана 19.01.2023. године сам, у складу са одговарајућим чланом Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019), Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије поднео Захтев за одузимање звања **научни саветник** дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу. О поднетом захтеву сам Вас обавестио електронском поруком 20.01.2023. године. У тој поруци сам замолио да учините све што је у Вашој моћи како би се предлагани поступак одвијао стриктно по Закону, изразио наду да ћете дати све од себе да се исти оконча у разумном року и тако спречити продужавање даљег штетног деловања дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића (јер је њему радни однос продужен до 2025. године). Нажалост, Ви сте моје молбе занемарили, о надама да не говорим. Да ли сте до сада слушали да се икад десило да у САНУ приме човека за кога постоји више него основана сумња да је на сурово незаконит начин стекао 1999. године највише научно звање у Републици Србији и да је са том чињеницом упозната академска јавност, а да штету која је из тога проистекла тек треба утврдити?

Колегинице Беговић, моја маленкост је научена да се труди да све своје започете послове

оконча. Из тог разлога Вам прослеђујем копију ДОПУНЕ мог Захтева за одузимање звања Научни саветник дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу предатог данас на писарници Вашег министарства. Од Вас очекујем да овог пута покушате да учините да Ваши подчињени поступају стриктно по закону.

С поздравом и најбољим жељама за добро здравље и успех на послу који обављате,

др Филип Раке Вукајловић
научни саветник Института "Винча" у пензији
Толстојева 34, 11040 Београд

Прилог: Копија Допуне Захтева за одузимање звања **научни саветник** дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу - предатог 26.05.2023. године.

ТЕКСТ: Допуне Захтева за одузимање звања **научни саветник** дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу

**Научни саветник
Др Филип Раке Вукајловић
Толстојева 34
11040 Београд**

**Министарству науке, технолошког развоја и иновација
Одбору за етику у науци**

**Захтев за одузимање звања Научни саветник
дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу
(допуна)**

На основу члана 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) научни саветник др Филип Вукајловић овим подноси **допуну** захтеву за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, **јер у тренутку избора у звање Научни саветник Академик Михаљевић није имао степен магистра или доктора наука из научне области која је основна делатност институтау којем је биран.**

др Филип Раке Вукајловић је 19. јануара 2023. године поднео захтев (ПИСАРНИЦА-1005) Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, а у складу са чланом 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019).

О поднетом захтеву др Филип Раке Вукајловић је информисао и Министарку науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, научног саветника др Јелену Беговић електронском поруком од :*Fri, Jan 20, 12:29 PM.*

Подношењем ”Захтева за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу” научни саветник др Филип Раке Вукајловић је учинио акт спољашњег узбуњивања у смислу члана 12, члана 13 и члана 18 Закону о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

2.

До данашњег дана, 26. маја 2023. године, више од четири месеца након подношења захтева Министарство ни на који начин није контактирало др Филипа Раке Вукајловића.

Четворомесечним игнорисањем мог захтева, Министарство је, између осталог, прекршило и члан 18, став 3, Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Ради подсећања члан 18, став 3, гласи:

”Овлашћени орган је дужан да поступи по информацији из става 1 овог члана у року од 15 дана од дана пријема информације.”

3.

Подсетио бих да избор Академика Миодрага Ј. Михаљевића у звање Научни саветник у МИ САНУ, у супротности са свим одредбама тада важећег закона, чини несагледиву штету у континуитета преко две деценије:

- систему бављења науком у Републици Србији који се заснива на изборима у звања на основу јасно утврђених правила,
- буџету Републике Србије у трајању дуже од двадесет година јер је Академик Миодраг Ј. Михаљевић користио и користи све привилегије противправно стеченог звања, нпр. да руководи научним пројектима у континуитету од избора у звање до данас,
- појединцима који су били истраживачи на пројектима којима је

он руководио,

- појединцима које је он оцењивао и промовисао, односно није промовисао, у звања, и
- појединцима које је удаљавао са својих пројеката.

Позивам Министарство да у најкраћем року отклони актуелну штету у свим горе наведеним категоријама и да размотри како да надокнади штету насталу у претходне две деценије.

4.

Имајући на уму да је сваки разуман рок за покретање поступка за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу одавно прошао, односно да је законом прописани рок прекоречен барем осам пута позивам Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије да без одлагања покрене поступак за одузимање звања.

Такође, у складу са чланом 18 став 7 Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), **тражим од министарства да ме писменим путу обавести** о до сада предузетим радњама по мом захтеву за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, **у законском року од 15 дана** од пријема овог дописа.

Ради подсећања члан 18 став 7, гласи:

”Овлашћени орган је дужан да, на захтев узбуњивача пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе педмена и да присуствује радњама у поступку у складу са законом.”

5.

Подношењем ”Захтева за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу” и његовом допуном научни саветник др Филип Раке Вукајловић је учинио акт спољашњег узбуњивања у смислу члана 12, члана 13 и члана 18 Закону о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Тражим од Министарства науке, технолошког развоја и иновација да др Филипу Раке Вукајловићу призна статус узбуњивача, а у складу са законом, и да му омогући остваривање припадајућих права предвиђених законом.

Др Филип Раке Вукајловић задржава право да у случају угрожености своје безбедности и одсуства заштите изврши акт јавног узбуњивања у складу са законом.

др Филип Раке Вукајловић,
Научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча" у пензији
Толстојева 34
11040 Београд
filip.vukajlovic47@gmail.com

26.05.2023. г.

One attachment • Scanned by Gmail
